

MUSCA COLUMBACĂ ÎN TRADIȚIA NOASTRĂ POPULARĂ ȘI ISTORICĂ

(CU O PARALELĂ ROMANICĂ.*)

Chestia „Muștei Columbace“, care a făcut atâta vâlvă în primăvara lui 1924, când, din peștera de lângă Orșova, unde-și are reședința, a roit asupra întregii Oltenii, până'n Argeș, Muscel, Olt și Dâmbovița, mușcând mortal mii de vite și chiar oameni, are și o latură care poate interesa pe membrii acestei Societăți.

1. — Dl profesor I. Simionescu ¹⁾ releva ecoul pe care primejdioasa jivină îl trezise, din vechiu, în închipuirea poporului din partea locului, citând chiar fragmentul din balada „Iovan Iorgovan“, în care se spune că, din capul balaurului răpus de erou,

Mușiță ieșia,
Caii ii mușca,
Boi-i otrăvia,
Plugurile-opria.

Balada, pe care o citează și dl dr. D. R. Olariu prin „Curierul Băilor“ din 1 Iunie 1923 (p. 10), după monografia d-rului A. Popoviciu asupra „Băilor Erculane“ (Pesta 1872), înfățișează, în adevăr, într'un chip impresionant, dialogul dintre Iorgovan și monstru:

— De m-ei omori,
Capu-mi s'a 'mputi,
Viermii s'or mulți,
Muște-or slobozi,

*) Comunicare făcută la „Societatea Etnografică Română“ (Cluj), în ședința dela 6 Februarie 1924. (Manuscrisul a fost pus la dispoziția „Arhivei de Folklor“ prin bunăvoința d-lui Emil Panaitescu, directorul Institutului de Studii Clasice al Universității din Cluj).

¹⁾ *Musca Rea*, în ziarul bucureștean „Viitorul“ din 13 Maiu 1922.

Calul ți-a mușca,
 De loc va crăpa,
 Boi s'or otrăvi,
 Plugul s'a opri,
 Oamenii vor muri!
 — Șerpe-afurite,
 Încă porți cuvinte!
 Țara-oiu învăța, —
 Și ea m'asculta, —
 Fumuri puturoase
 Și din pietre scoase
 Ție ca să-ți faci,
 Și de muscă scapă;
 Calu-mi n'a pieri,
 Boi n'a otrăvi,
 Plug nu s'a opri,
 Oamenii n'or muri,
 Dar tu mort îi fi!

Am dat versiunea din colecția de *Poesii populare din Bănat*, II (Sibiu 1906) a d-lui E. Hodoș, care subliniază, de asemenea, aluzia la „așa-numitele muște columbace“ (p. 31), fiindcă ni s'a părut cea mai pregnantă; dar am fi putut lua oricare din variantele, în versuri și în proză, pe cari le-a adunat de mult, cu admirabila-i sânguință, răposatul Sim. Fl. Marian, în capitolul cu același titlu ca și foiletonul d-lui Simionescu, din monografia-i despre *Insecte* (p. 332 sqq.¹⁾), și în care se vorbește de nașterea veninoasei gângăniî din „al doisprezecelea cap al balaurului“, care, „rămas nezdorbit“, „cu o bucată de corp“, fuge pe Cerna la vale, intră în Dunăre, se urcă în sus până la *Columbaria*, suie dealul și se ascunde într-o peșteră“ (p. 337).

Acest „Columbaria“ e, de fapt, numele vestitei cetăți *Golubaci* (= *Golumbaci*, *Columbaci*, „Porumbeni, Hulubeni“), dintre Belgrad și Severin, pentru care luptase odinioară (ca. 1428) Sigismund al Ungariei cu Turcii și Brancoviceștii și după care s'a și numit în știință insecta: *Simulia Columbacensis*²⁾.

¹⁾ Alte numiri populare ale insectei: *muşcă năpraznică*, *muşcă veninoasă* v. și Ciurea, l. c. mai jos.

²⁾ Un studiu științific asupra-i a dat, în 1909, dl prof. dr. N. Leon. V. și foiletonul d-lui Secrieriu, din ziarul clujan „Patria“ (Iulie 1923), cum și, mai ales, articolul d-lui I. Ciurea din rev. „Natura“ pe Maiu—Iunie, același an, No. 7—8, pp. 3—8 (unde se dau și interesante microfotografii și chipuri în mărime naturală ale insectei).

2.—Legenda arată și în acest caz, cum imaginația populară, impresionată de un fenomen neobișnuit, caută și află o explicație în lumea supranaturală de fantasmе ce-i e familiară, cu logica ei specială: numai ca o infernală răzbunare a „balaurului“, — monstrul prin excelență al basmelor, — se putea concepe apariția unor atât de vătămătoare lighioane! Și un interesant „pendant“ la legenda românească găsim, d. ex., în legenda sardă despre „Sa musca macedda“ (musca măcelăreasă), publicată de Gino Bottiglioni (*Leggende e tradizioni di Sardegna*, Geneva 1922), în care e vorba de ceva asemănător și care amintește, în același timp, legendele privitoare la „șolomonarii“ fermecători de guzmani:

„Intr’o vară din vremea veche, în toată Sardinia și mai ales în Iglesias („Iglesia“), toată lumea murea și apăruse năpraznic o muscă ne mai văzută și ne mai cunoscută, care, când înțepa, ucidea omul. Era musca măcelăreasă, pe care nime n’o putea distruge, nici măcar rugăciunile făcute la Sfinți. Intreg orașul era desnădăjduit, când un om sfânt, mult venerat și slăvit, zice norodului să se roage și să-l urmeze, unul după altul, căutând să calce pe urmele lui. Toți, auzind așa, îl urmară, făcând un cerc atât de mare, încât îmbrățișa toată piața bisericii. Atunci omul cel sfânt le porunci să micșoreze cercul acela puțin câte puțin, până s’a închis în mijlocul pieței. Atunci s’a văzut un fapt în adevăr ciudat: toate muștele „macedde“, cari erau în aer, se lăsară jos, până făcură o grămadă mare în mijlocul pieței bisericii. Omul cel sfânt, care, înainte de a face minunea, pusese să se pregătească șapte buți în piață, le umplu atunci, cu lopețile, de muște și, închizându-le bine-bine, le transportă în subterana dela castelul vechiu. În piață, de frică să nu mai fi rămas vreun vierme de muscă de-acelea, și de plăcere, lumea aprinse o focărie, de ținu trei zile. Dar mântuirea de această muscă nu e sigură, pentrucă, în ziua în care ar reuși să iasă din nou, va fi sfârșitul lumii și distrugerea omului.“ (p. 154 ș. u.)¹⁾

3.—Există însă, pe lângă aceste date de folklor, și un document istoric, de un deosebit interes, relativ la „Musca rea“: el a scăpat d-lui Simionescu și celorlalți, precum — sau pentru că — scăpase răposatului Marian.

Anume, în „Istoria Țerii Românești dela anul 1689 încoace“, tipărită în *Magazinu Istoricu pentru Dacia*, t. V., Radu Popescu

¹⁾ Cf. *ibid.*, p. 25 și urm., unde numele teribilei insecte (*musca macedda*, *machedda*, *maghedda*) e explicat ca „una mosca che fa macello, che mena strage“, iar varianta *musca manchedda*, ca „la mosca diabolica“ (din *mancu* = sinistro).

(căci el e, probabil, „Anonimul“ continuator), însărcinat de Constantin-Vodă-Brâncoveanul, în primăvara anului 1695, „să fie de pază la locu la Cerneți“, unde Domnul însuși primise poruncă dela Turci „să păzească vadul Dunării care trecea șeicile cu zaherea și furcatele ¹⁾ cu oști, cu iarbă și gloanțe, spre Beligradu“, poate înfățișa, ca un lucru văzut, o iconă a ravagiilor Columbaei:

„...ci Miercuri după Paști au purces [Brâncoveanul cu ai săi] cătră Cerneți, pre zăpadă, cu fân hrânind dobitoacele; care, ajun-gând la satul Domnului, Brâncovenii, au șezut câtăva vreme, până s'au strâns boiarii, cari era rânduți de tabără, și alte oști, și până s'au făcut iarbă verde, hrana vitelor. Și iar au purces în sus la Cerneți, însă iar încet, pentru ca să treacă vremea unor muște veninate ce ies primăvara la Cerneți, de fac multă pagubă oamenilor în dobitoace; că este între munții carii taie Dunărea de curmeziș, de iese la Cladova cetate, care au făcut-o Clavdie împăratul, și la Turnul-Severinului, care l-au făcut Sever împăratul, unde sânt și picioarele podului lui Traian împăratul, ce au făcut preste Dunăre, se văd (*sic*) că este o piatră găunoasă, ²⁾ a căruia găunositură (gură) este neagră, afumată, ca cum ar ieși un fum dinnăuntru, de negrește mărginitile găurilor, iar nu este fum, ci în toți anii primăvara iese un fel de muscă mitutică, care, ieșind din piatră asupra Dunării, multă se înneacă, că, ca un vifor intunecat, se pornește pre Dunăre în jos, și ies la câmp la dobitoace, pre care le mușcă, și le veninează, și mor, ci cu fum de tufă, de fân își păzesc câțiva oameni dobitoacele și pre ei, că și oamenii pățimesc rău de muștile acelea, însă nu mor. Ci pentru acestea mergea Domnul încet“ (pp. 137—8).

Fără îndoială, tot ca un reflex al baladei populare trebuie socotită și mențiunea Muștei Columbaei din James O. Noyes (*Roumania: The Border Land of the Christian and the Turc*, New-York 1858, p. 61): „Din jos de ostrovul Moldova, o enormă stâncă neagră iese din sânul fluviului [Dunării], pe care se spune că un Turc gelos și-a părăsit mireasa bănuită, zicând către ea: „*Babakai! babakai!*“ (pocăiește-te! pocăiește-te!), un nume care s'a aplicat stâncii însăși. Aproape de aceasta este peștera dela *Golumbaș*, unde se crede că Sf. Gheorghe a ucis bălaurul din al cărui trup, și azi în stare de putrefacție, purced roiuri de muște vătămătoare“.

¹⁾ „Fregatele“, din turcește ferqata = catalan. fargata (BARBIER DE MAYNARD, II, 411—2).

²⁾ „Peșteră, grotă“; cf., de altfel, și dubletul toponimic dorohojan: *Movila Găunoasă* și *Movila Bortoasă* (GHIBĂNESCU, *Dorohoiul*, Iași 1924, pp. 22, 65), în speță, probabil, niște *gorgane* s. „kurgane“ preistorice (cf. Arhiva-Iași, 1924 p. 267).

Mențiunea aceasta prezintă un deosebit interes, nu numai pentru că e, foarte probabil, cea dintâi pomenire americană (autorul cărții venise prin părțile noastre ca chirurg în armata turcească) a Columbasei, ci și pentru legătura ce stabilește între Sf. Gheorghe, omorîtor al „dragonului“,¹⁾ și eroul baladei românești, — de sigur, datorită interpretării numelui *Iorgovan* ca *Iorgu* (Gheorghe), pe lângă motivul comun.

† V. BOGREA.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

¹⁾ V. în special: AUFHAUSER, *Das Drachenvunder des Heiligen Georg* (*Byzantinisches Archiv*, Heft 5).